

URL: <https://www.google.com/search?q=https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2024/01/14/Gen-AI-Artificial-Intelligence-and-the-Future-of-Work-546353> (дата звернення 15.11.2025).

3. Peng S. et al. The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.06590> (дата звернення 15.11.2025).

4. Ринок праці потребуватиме 4,5 млн додаткових працівників упродовж наступних 10 років. URL: <https://surl.li/hfczfr> (дата звернення 15.11.2025).

DOI: 10.5281/zenodo.18468435

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Подшивалов І.В., аспірант кафедри економіки

Убийвовк М.В., аспірант кафедри економіки

Почтовюк А.Б., д.е.н., професор кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

За умов стратегічної невизначеності зовнішнього середовища і стрімкого наукового-технічного прогресу одним з основних чинників виживання і забезпечення розвитку сучасного промислового підприємства є інноваційна діяльність, а найбільш комплексним її показником – інноваційний потенціал. Точність і своєчасність оцінки якого дозволяє керівництву підприємства ідентифікувати ключові переваги і загрози, ринкову позицію та визначити цілі.

Аналіз останніх публікацій вказує на значний ступінь дослідження науковцями і фахівцями сутності інноваційного потенціалу, його складових, підходів і моделей оцінки. Незважаючи на це, необхідним є узагальнення та систематизація підходів до оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства.

Враховуючи відсутність єдиного трактування категорії «інноваційний потенціал підприємства», узагальнено його можна визначити як систему ресурсів підприємства і сукупність інтелектуальних здібностей його працівників, необхідних для створення, впровадження та поширення нових ідей, технологій та продуктів, які сприятимуть досягненню цілей підприємства [1]. Відтак, інноваційний потенціал промислового підприємства, як складова його економічного потенціалу, визначається ресурсами, здатністю використовувати

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук, 27-28 листопада 2025 року

такі ресурси і наявністю відповідних можливостей, сформованих внутрішніми та зовнішніми умовами [2].

В контексті оцінювання інноваційного потенціалу підприємства необхідним є розуміння його структури. До основних складових інноваційного потенціалу належать: інтелектуальна (наукова) – напрацювання якісно нових ідей та рішень; кадрова – сукупність вмінь, знань, компетенцій і навичок персоналу, залученого до інноваційної діяльності; матеріально-технічна – можливості матеріально-технічної бази; організаційно-управлінська – організація виробничого процесу; інвестиційна і фінансова – забезпечення необхідними ресурсами; ринкова – комерціалізація інновацій та формування конкурентних переваг; екологічна – врахування впливу на екосистеми [3], [4].

Зважаючи на складну структуру інноваційного потенціалу, невизначеність і динамічність середовища, в оцінці інноваційного потенціалу промислового підприємства необхідно враховувати вплив низки чинників. Серед факторів внутрішнього середовища слід виокремити стратегію підприємства, його управлінську структуру, рівень корпоративної та інноваційної культури, наявність і стан ресурсів та науково-технічної бази. До зовнішніх чинників належать фактори як прямого впливу (ринкова кон'юнктура, законодавство, інноваційна і підприємницька інфраструктура), так і непрямого (глобалізаційні, технологічні, соціальні, економічні, політичні, екологічні) [5].

Залежно від ступеня врахування складових інноваційного потенціалу промислового підприємства, основних чинників впливу, а також фокусування на окремих параметрах (структура, процес формування, результативність потенціалу) застосовують різні методичні підходи до його оцінки (табл. 1).

Відповідно, межах кожного підходу визначається система кількісних та якісних, абсолютних і відносних показників, експертних і порівняльних оцінок.

Незалежно від застосування того чи іншого підходу, необхідним є дотримання визначених принципів для здійснення збалансованої оцінки,

зокрема: системність і комплексність, взаємоузгодженість і варіантність параметрів, адекватність та ефективність [8, 106].

Таблиця 1 – Коротка характеристика основних підходів до оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства

№	Підхід	Сутнісна характеристика
1	Системно-структурний	Підхід орієнтований на аналіз структури та оцінку ключових складових потенціалу і взаємозв'язків між ними. Переважно базується на оцінці наявних ресурсів та враховує синергетичний ефект їхньої взаємодії.
2	Аналітико-діагностичний	Підхід передбачає визначення поточного стану інноваційного потенціалу на основі обмеженого кола параметрів та ідентифікацію впливу ключових факторів.
3	Результативний	Підхід зорієнтований на аналізі і оцінці впливу впровадження і застосування інновацій підприємством на результативність його діяльності.
4	Процесно-ситуативний	Застосування підходу передбачає аналіз поточного стану і визначених стратегічних цілей із одночасним врахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх чинників.
5	Комплексний	Підхід передбачає аналіз потенціалу із врахуванням широкого кола індикаторів для визначення профілю інноваційного потенціалу, результатом якого є інтегральна оцінка.

Джерело: узагальнено автором на основі [6, 7]

Також, при застосуванні обраного підходу важливо враховувати галузеву приналежність промислового підприємства, оскільки вона визначає його структуру доходів і витрат, активів і зобов'язань, тривалість виробничого циклу, капіталомісткість, які напряду впливають на рівень інноваційного потенціалу.

Отже, інноваційний потенціал промислового підприємства є важливою, комплексною і багатоаспектною категорією. Для адекватної оцінки його рівня необхідним є врахування основних складових і низки факторів впливу. У свою чергу, послідовне застосування різних систем оцінювання в межах обраних підходів дозволить комплексно і ефективно оцінити рівень інноваційного потенціалу підприємства для прийняття виважених управлінських рішень.

Список використаних джерел

1. Євтушенко Н.О., Рязанцев Р.О. Сутність та структура інноваційного потенціалу. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2022. № 1-2(39). С. 22-26. DOI:

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук, 27-28 листопада 2025 року

10.31673/2415-8089.2022.012226

2. Красноручський О., Маренич Т., Прусова Г. Співвідношення економічних категорій «потенціал підприємства», «ресурсний потенціал», «виробничий потенціал» та «економічний потенціал». *The journal «Український журнал прикладної економіки та техніки»*. 2024. № 2. С. 113-121. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-2-19>

3. Вороніна В.Л., Зюкова М.М., Артеменко А.Є. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства як засіб ефективного управління його розвитком. *Економічний простір*. 2020. № 162. С. 57-62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/162-10>

4. Маковоз О.С., Кузьменко Т.С. Концептуальні підходи оцінки інноваційного потенціалу підприємства. *Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)*. 2022. № 2. С.17–20. DOI: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.17>

5. Маслак О.І., Смірнова Д.М. Інноваційний потенціал підприємства: ключові фактори впливу в умовах невизначеності. *Економічний простір*. 2024. № 196. С.61-66. DOI: <https://doi.org/10.30838/EP.196.61-66>

6. Маслак О., Марченко В. Методичні засади оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств: аналітико-контролінговий підхід. 2025. *Управління змінами та інновації*. № 14. С. 34-39. DOI: <https://doi.org/10.32782/СМІ/2025-14-5>

7. Ярмус С. С. Система показників оцінювання стану інноваційного потенціалу промислових підприємств. *Економічний простір*. 2024. № 191. С. 256-263. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-42>

8. Економічний потенціал підприємства : навч. посібник / за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. стереотип. вид. Суми : Університетська книга, 2025. 724 с.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Шепетюк С.Є., студент 1 курсу

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Шепетюк Л. В. викладач-методист

Гусятинський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя

Підприємницький сектор є основою економічної стабільності та важливим чинником підвищення рівня життя населення України. Діяльність підприємств створює конкурентне середовище, що стимулює товаровиробників постійно удосконалювати якість товарів та послуг. Це, в свою чергу, сприяє ефективному